

O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODIDA MA’RIFATLI JAMIYAT YOSHLARINI IRODALI QILIB TARBIYALASH MASALALARI

Jabborov A.M.

Xalqaro innovatsion universiteti professori, psixologiya fanlari doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17444934>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalq psixologiyasi (o‘zbek xalq maqollari va hikmatlari)ga tayanib o‘smirlarda irodaviy sifatlarni tarbiyalashning muhim jihatlari haqida so‘z boradi. Xalq donishmandligining muhim ifodasi bo‘lgan maqollar ixcham shaklga, ammo chuqur mazmunga ega bo‘lib, ularda xalqning turmush tarzi, ma’naviy qiyofasi, hissiy-irodaviy holati, dunyoqarashi, jamiyat va tabiatga bo‘lgan munosabati yorqin ifodalangan. Ulardan yoshlarni tarbiyalash jarayonida samarali foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: Xalq psixologiyasi, o‘zbek xalq maqollari, irodaviy sifatlari: maqsadga intilish, intizomlilik, o‘zini tuta bilish, o‘ziga ishonganlik, chidamlilik, sabotlilik, qat’iyatlilik, botirlik, mustaqillik, mardlik.

O‘zbek xalqining o‘tmish tarixiga e’tibor berganimizda psixologiya va badiiy adabiyot bir-biri bilan bog‘liq holda taraqqiy etganligini guvohi bo‘lamiz. Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodi va xalq psixologiyasida bu uzviy bog‘liqlik asrlar osha rivojlanib kelganligini ko‘ramiz. Psixologiya bilan badiiy adabiyotning asosi – xalq og‘zaki ijodi tarixan va mantiqan uzviy bog‘liqdir. «Adabiyot» - odob, xulq, axloq, «yot» - ilm, ya’ni adab yoki xulq – atvor haqidagi ta’limot ma’nosini anglatadi. Adabiyot – ma’naviyat, hayot darsligi yoki jamiyat hayotiga xos tarbiyashunoslikdan iboratdir.

Shu bois, millat madaniyati, turmush tarzi va tarbiya tizimi, xalqning milliy ongi, milliy xarakteri, hissiy-irodaviy holati millatning o‘ziga xosligini belgilovchi asosiy mezonlardir. Psixologiyada milliy psixologiyaning muhim manbai sifatida o‘zbek xalq og‘zaki ijodini psixik rivojlanishning asosi sifatida qarashni taqozo etadi. Bu bog‘liqlik psixologiya muammolarini xalq og‘zaki ijodida aks ettirilishida va psixologik ta’limda xalq og‘zaki ijodidan keng foydalanishda namoyon bo‘ladi.

Xalq donishmandligi namunalari ichida ayniqsa maqollarning yoshlarda irodaviy sifatlarni tarbiyalashga yo‘naltirilganligi bilan ahamiyati beqiyosdir. Maqollar ixcham shaklga, ammo chuqur mazmunga ega bo‘lib, ularda xalqning turmush tarzi, ma’naviy qiyofasi, dunyoqarashi, jamiyat va tabiatga bo‘lgan munosabati yorqin ifodasini topgan. Maqollar xalqning ko‘p asrlilik hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelganligi sababli ular o‘zida kishilar hayotining g‘oyat xilma-xil tomonlarini mujassamlashtirgan, ayniqsa, turmush tarzining qiyin, og‘ir va muammoli, shu barobarida meyoriy – axloqiy jihatlarni aks ettirishi bilan bog‘liq zarur irodaviy sifatlari va irodaviy barqarorlikni taqozo etadi.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Har bir xalq yoki millat tomonidan yaratilgan xalq og‘zaki ijodi, jumladan xalq maqollari va hikmatlari shu xalq farzandlari uchun tarixning hamma davrlarida inson hayoti uchun zarur bo‘lgan hissiy-irodaviy sifatlarni tarbiyalash uchun xizmat qilgan va takomillashib kelgan.

O‘zbek xalq maqollari shu xalq psixologiyasining amalda sinalgan in‘ikosi bo‘lganligi uchun hozirgi ta‘lim tizimining hamma bosqichlarida undan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, umumiy o‘rta ta‘lim maktalarida tahsil olayotgan o‘smirlarda ijtimoiy fanlarni o‘qitish jarayonida o‘zbek xalq maqollariga tayanish mavzu mohiyatini, ya‘ni inson psixikasi mohiyatini, insonga xos sifat hamda fazilatlar, eng muhimi shaxsga xos hissiy-irodaviy sifat va fazilatlarining shakllanish qonuniyatlarini ilmiy va hayotiy xulosalarga tayangan holda tushuntirishga imkon beradi.

Maqollar ixcham shaklga, ammo chuqur mazmunga ega bo‘lib, ularda xalqning turmush tarzi, ma‘naviy qiyofasi, dunyoqarashi, jamiyat va tabiatga bo‘lgan hissiy-irodaviy munosabati to‘liq ifodasini topgan. Hozirgi Markaziy Osiyo hududida yashagan xalqlar doimo yuksak axloqiyliqi, uzoqni ko‘ra bilishi, mardligi, qatiyatliligi va olijanobliligi bilan ajralib turgan. Vatanga sodiqlik, mardlik, qatiylik, dadillik, xalqqa muhabbat, qahramonlik, kamtarlik, haqgo‘ylik, samimiylik, halollik kabi yuksak axloqiy va irodaviy fazilatlar bizda doimo qadrlangan. Zero, taniqli rus yozuvchisi L.N.Tolstoy maqollarning xalq hayoti, ruhiy dunyosi bilan naqadar yaqinligi haqida to‘xtalib: «Har bir maqolda men shu maqolni yaratgan xalqning siymosini ko‘raman», deb yozgan edi.

Mazkur mavzu doirasida olib borgan tadqiqotlarimizda, o‘smirlar (11-15 yosh) irodaviy sifatlarini shakllantirishda o‘zbek xalq og‘zaki ijodining ahamiyatini (o‘zbek xalq maqollari va hikmatlaridan foydalanish tizimini) ilmiy asoslashga harakat qildik.

Zamonaviy psixologiyada irodaning tarkibiy qismlari yoki muhim sifatlari qatoriga maqsadga intilish, intizomlilik, o‘zini tuta bilish, o‘ziga ishonganlik, chidamlilik (sabr-toqat), sabotlilik, qat‘iyatlilik (dadillik), botirlik (matonatlilik), mustaqillik, mardlik va boshqalar kiritiladi.

Maqsadga intilish — shaxsning o‘zidagi barcha kuch-quvvatlarni oldiga qo‘ygan maqsadiga qaratish, o‘z xatti-harakatlarini ko‘zlagan maqsadiga erishish vazifasiga bo‘ysundirish, har qanday qiyinchilik va to‘siqlarga qaramay maqsadni amalga oshirish uchun intilish qobiliyatidir. “Azob ko‘rmay – rohat yo‘q”, “Barvaqt qilingan harakat – hosilga berar barokat”, “Baxt yalqovga begona”, “Bir yil tut ekkan kishi, yuz yil gavhar terar”, “Bog‘ jamoli – bog‘bondan”, “Yerga oshatsang osh bitar,

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

oshatmasang – tosh”, “Yozgi mehnat – qishgi rohat”, “Ko‘z – qo‘rqoq, qo‘l – botir”, “Mehnatdan kelsa boylik, turmushing bo‘lar chiroylik”, “Oltin o‘tda bilinar, odam – mehnatda”, “Tek turmasang – to‘q bo‘lasan”, “Tekinning minnati ko‘p – mehnatning ziynati ko‘p”, “Tog‘ni baland dema, talab qilsang chiqasan”, “Chumchiqdan qo‘rqqan tariq ekmas”, “Halol mehnat – yaxshi odat, berur senga saodat”.

Intizomlilik (mas‘uliyatlilik) – jamiyat qonunlariga, axloq normalari va qoidalariga, milliy (umumbashariy) urf-odatlariga, ixtiyoriy hamda ongli ravishda bo‘ysunishda ifodalanuvchi inson sifatidir. “Har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi”, “O‘g‘lingni sevsang, qulingdek ishlat”, “Qo‘nimi yo‘qning unimi yo‘q”, “Bor-bor ishga bor, ishlamagan nonga zor” “Gap bilguncha – ish bil”, “Yer egasi bo‘lma, mehnat egasi bo‘l”, “Ishlab topganning oshi lazzatli”, “Ko‘klam – mehnat bilan ko‘rkam”, “Erinchoqni er olmas”, “Yutuqning kaliti – mehnat”, “Yalqovlik – oxiri xo‘rlik”, “Qo‘rqoqning ko‘zi katta, dangasaning – so‘zi”, “Harakat, harakatda – barakat”.

O‘zini tuta bilish – odamning o‘z xatti-harakatlari, his-tuyg‘ulari, xulq-atvori kabilarni boshqara bilishda aks etuvchi iroda sifatidir. “Egri ko‘chadan yursang ham, to‘g‘ri yur”, “Yo‘ldan chiqsang ham, ko‘pdan chiqma”, “Boylik boylik emas, birlik boylik”, “Dasturxonga boqqan do‘st emas”, “Dil og‘ritgan do‘st emas”, “Ichdan buzilmay, qo‘shin yengilmas”, “Sen tinch – qo‘shning tinch”, “Ishdan qo‘rqmagan qishdan qo‘rqmaydi”, “Avval o‘yla, keyin so‘yla”, “Axmoqqa javob – sukunat”, “Kim gapirganiga boqma, nima gapirganiga boq”, “Nodon so‘zlar, dono ibrat olar”, “Odamning tizgini – aql”, “Oz so‘zla, ko‘p tingla”.

O‘ziga ishonganlik – o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarni amalga oshirish jarayonida jamiyatda amaldagi qadriyatlar va meyorlarga amal qilish hamda o‘zaro munosabatlarga kirishishda o‘zidagi mavjud bilim, malaka va mahoratlarga ishonish, shuningdek, mazkur faoliyatda aniq muvaffaqiyatga erishishga yo‘nalgan sifatlardir. “Botar kunning otar tongi bor”, “Bug‘doy eksang – bug‘doy o‘rasan, arpa eksang – arpa o‘rasan”, “Yaxshi niyat – yarim davlat” “Arslon bolasini tutmoq uchun, arslon uyasiga kirmoq kerak”, “Bilagidan ko‘ra, yuragiga qara”, “Bitmas ishning boshiga, botir kelar qoshiga”, “Jasur bo‘lsang yov qaytar”, “Ziyrakning aqli tosh yorar, nomardning mushti – bosh”, “Yigit so‘zidan qaytmas, arslon – izidan”, “Yigitning botirini maydonda sina”, “Odam safarda bilinar, botir – xatarda”, “To‘g‘ri yurdim, yetdim murodga, egri yurdim qoldim uyatga”.

Chidamlilik (sabr-toqatlilik) – maqsadga erishishda odamning ko‘pincha sovuq va issiqqa ham, ochlik-tashnalikka ham, betoblik va boshqa shu singari

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

qiyinchiliklarga qaramay, barcha to‘siqlarni yengib, o‘z maqsadini ro‘yobga chiqarishga intilishda aks etuvchi ijobiy sifatdir. “Sabr qilsang g‘o‘radan halvo bitar, besabrlar bosh-oyog‘idan yetar (yo‘qolar)”, “Sabrning tagi – sariq oltin”, “Tindim tunda, tinmadim kunduzi, bo‘ldi qo‘y telpagim qunduzi”, “Azob ko‘rmay – rohat yo‘q”, “Terga botgan rohatga botar”, “Tirishgan tog‘dan oshar”, “Aqlinga aql qo‘sh, jahlinga – sabr”, “Odob bilan baxt topilar, sabr bilan taxt”, “Sabr achchiq mevasi shirin”, “Boyga kelin bo‘lguncha, kambag‘alga qiz bo‘l”, “Boylik murod emas, yo‘qlik uyat emas”, “Boyning ishi farmon bilan, yo‘qning ishi armon bilan”, “Ochlik ko‘cha kezdilar, yalang‘ochlik uyga kirgizar”.

Sabotlilik – shaxsning qabul qilgan qarorini bajarish va o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishish uchun, ko‘p vakt hamda muayyan qiyinchiliklarni yengish talab etilishiga qaramay, og‘ishmay intilishida gavdalanuvchi iroda belgisidir. “Salobatli bo‘lma – sabotli bo‘l”, “Boshliq bo‘lsang, boshli bo‘l”, “Yetti o‘lchab bir kes”, “Aslning xatosi yo‘q”, “Baxl avliyo bo‘lmas, avliyo – baxl”, “Insofli oshini yer, insofsiz – boshini”, “Non qadrini och bilar, kiyim qadrini – yalang‘och”, “Nomardga ishi tushmagan – mardning qadrini bilmas”, “Oriyatsiz odamdan qoch”, “O‘limdan xo‘rlik yomon”, “Qadrlasang qadring oshar, qadrsizdan hamma qochar” “Ofat ko‘rmay desang hushyor bo‘l”.

Qat‘iyatlilik (dadillik) – shaxsning vaziyatni tezda baholab, o‘z vaqtida asosli, o‘ylangan va mustahkam qaror qabul qilishi, hech qanday ikkilanishsiz uni bajarishga kirishishidan iborat fazilatidir. “Oltovlon ola bo‘lsa, og‘zidagin oldirar, to‘rtovlon tugal bo‘lsa, tepadagin endirar”, “Aytar so‘zni ayt, aytmas so‘zdan qayt”, “Vaqting ketdi – baxting ketdi”, “Farosatni befarosatdan o‘rgan”, “Farosatsiz falokatga yo‘liqar”, “Yaxshining nasihatiga kirmagan, yomonni yo‘liga yurar”, “O‘qish boshqa, uqish boshqa”, “Izzat tilasang ko‘p dema, sihat tilasang ko‘p yema”, “Och holini to‘q bilmas, kasal holini – sog‘”.

Botirlik (matonatlilik) – odam sog‘lig‘i yoki hayoti uchun xavfli va murakkab sharoitda ham biron qarorga kelishi va uni bajarishning uddasidan chiqa bilish xislatidir. “Arslon bolasini tutmoq uchun, arslon uyasiga kirmoq kerak”, “Bilagidan ko‘ra, yuragiga qara”, “Bitmas ishning boshiga, botir kelar qoshiga”, “Botirdan o‘lim ham qo‘rqar”, “Botirlik shahar olar”, “Botir qiyinni yengar, nomard bo‘ynini egar”, “Jasur bo‘lsang yov qaytar”, “Ziyrakning aqli tosh yorar, nomardning mushti – bosh”, “Yigit so‘zidan qaytmas, arslon – izidan”, “Yigitning botirini maydonda sina”, “Odam safarda bilinar, botir – xatarda”, “Yantoqdan atir chiqmas, qo‘rqoqdan – botir”.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Mustaqillik – insonning o‘zicha biror qarorga kelishi va uni amalga oshirishidan, qarorni amaliyotga tatbiq etishning usul va yo‘llarini o‘zi mustaqil ravishda tanlashidan, har bir ishda o‘zining bilimlari, dunyoqarashi va e‘tiqodlariga amal (rioya) qilishidan iborat iroda sifatidir. “Hashar qildim – uy qurdim, unda ko‘p hikmat ko‘rdim” “Ko‘p bilsang ham, ko‘pdan ortiq bilmaysan”, “Ko‘mak bo‘lsa har ishga, bitadi qolmay qishga”, “Sen bo‘rini ayasang, bo‘ri seni talar”, “Sir saqlaganga balo yo‘q, saqlamaganga – davo”, “Sihat tilasang, ko‘p yema, izzat tilasang, ko‘p dema”, “O‘zingni er bilsang, o‘zgani sher bil”.

Mardlik – oliy maqsadlarni ko‘zlab ish ko‘ruvchi, o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishishda qat‘iylik, vazminlik, sabr-matonat, chidamlilik, bardoshlilik, mustaqillik va dadillik ko‘rsatuvchi xislatlar majmuasidir. “Jasur bo‘lsang, yov qaytar”, “Yigitni botirini maydonda sina”, “Mard yigit so‘zidan qaytmas, arslonizidan”, “Nolish bilan ish bitmas, mard nomardga tiz cho‘kmas”, “Odam safarda bilinar, botir – xatarda”, “O‘z aybini bilgan - mard”, “Qo‘rqqanni ajal quvlar” “Ko‘p bo‘lsa seplab ko‘r, oz bo‘lsa – eplab”, “Otni ayagan ot minar, to‘nni ayagan to‘n kiyar”, “Saqlasang ming kunlik, saqlamasang bir kunlik”, “Baland tog‘da qor bo‘lar, er kishida or bo‘lar”.

Yoshlarda yuksak irodaviy sifat va fazilatlarni shakllantirishda o‘zbek xalq og‘zaki ijodidan foydalanishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati beqiyosdir. Jumladan, o‘smirlik davri psixologiyasi qonuniyatlariga amal qilib ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish jarayonida o‘smirlarni yuksak hissiy-irodaviy holatlarini, xarakter fazilatlarini, temperament tiplari va qobiliyatning noyob tomonlarini tarbiyalash uchun o‘zbek xalq psixologiyasi aks etgan maqollardan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

O‘zbek xalq maqollari orasida kishilar fe‘l-atvorida uchraydigan irodaviy sifatlarning salbiy illatlari (distruktiv xulq-atvor) zarari va oqibatlaridan ogoh etuvchi maqollar keng o‘rin topgan bo‘lib, ulardan ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish jarayonida o‘smir yoshlar tarbiyasini to‘g‘ri tashkil etish maqsadida psixoterapevtik vositalar sifatida o‘rinli foydalanish mumkin.

O‘zbek xalq maqollari to‘plamidan shaxslararo munosabatlarni meyorlashtirish, yashash va turmush farovonligini ta‘minlashga yo‘nalgan maqollar keng o‘rin olgan bo‘lib, ular o‘smir yoshlar irodaviy harakatlariga xos muomala - munosabat odobini shakllantirishga, yashash va turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida odamning narsalar, hodisalar va mehnatga bo‘lgan irodaviy munosabatlarni tarbiyalashga xos maqollar anchagina bo‘lib, ulardan hayotiy

**“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA
MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman**

misollar sifatida foydalanilsa, yoshlarda narsalarga to‘g‘ri baho berish, voqealarni real va obektiv baholash, halol mehnat qilishga o‘rganish, mehnat qilishga xos irodaviy bilim, malaka va mahorat kabi insoniy sifat va fazilatlar (konstruktiv xulq - atvor) shakllanadi.

Adabiyotlar:

1. Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности// Психология личности и образ жизни. –М.: 1997. -С.10-11.
2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. –М.: 2004. -310 с.
3. Быков А.В. Генезис волевой регуляции: монография // М., 2003. – 248 с.
4. G‘oziyev E. G‘. Umumiy psixologiya. –Т.: 2010. -544 b.
5. Jabborov A.M. Milliy psixologiyaning shakllanish manbalari. Qarshi "Nasaf". 2017.–72 b.